

(Elocubr)ação

Milena Geisa dos Santos Martins ^{1*}

Doutoranda (2022 - 2026) e Mestra em Ciências Sociais (2019), pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bacharela em Ciências Sociais (2017), pela mesma Universidade.

 <https://orcid.org/0000-0002-5664-8880>

Recebido em 07 ago. 2024. **Aprovado** em 17 fev. 2025.

Como citar esta produção artística:

MARTINS, Milena Geisa dos Santos. (Elocu)bração. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e3283, abr. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17809526

Sai do posicionamento de objeto,
socialmente imposto,
e me apropriei do meu lugar de sujeito.
Agente de minha própria vida,
não sou santa e nem sou p*t@.
Sou MULHER CULTA!
De minha mente saem ideias autênticas.
Meus olhos vislumbram um ótimo futuro.
Meu nariz sente o cheiro da liberdade.
Minha boca saboreia as delícias da vida.
Minhas pernas sustentam um corpo
feito para agir, não para enfeitar.
Meus pés correm atrás do tempo perdido.
Meus braços abraçam as oportunidades.
Minhas mãos afagam quem me ama.

^{1*}

E minhas costas sentem o peso da responsabilidade,
tradicionalmente imposta patriarcado.

Mas eu lhes afirmo:

Do peito, hoje, sai coragem!

E amanhã, só sai leite se eu quiser.